

Хурсандова Н.Р.¹, Карабаева Б.Х.², Гафуров А.А.³

¹Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, ²Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги, ³”ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети, Тошкент, Ўзбекистон,
E-mail: rashidovnan1307@gmail.com, barnoogvk@gmail.com, akmal.a.gafurov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237759>

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ҚАШҚАДАРЁ ҲАВЗАСИ СУВ РЕСУРСЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДЛАР АСОСИДА БАҲОЛАШ

Аннотация. Ушбу мақолада Қашқадарё ҳавзаси дарёларида сув ресурсларининг шаклланишига табиий-иқлим омилларининг таъсири, Ерни масофадан зондаш ва гидрометеорологик кузатувлар маълумотларини интеграциялаш, шунингдек, масофадан зондаш ёрдамида Қашқадарё дарёси ҳавзасидаги қор қоплами майдонининг фазовий-вақт ўзгариши масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ҳаво ҳарорати, ёгингарчилик, индекс, қор қоплами, сув ресурслари, иқлим сценарийлари, MODSNOW.

Хурсандова Н.Р.¹, Карабаева Б.Х.², Гафуров А.А.³

²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, ¹Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан, ³Национальный исследовательский университет «ТИИИМСХ», Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: rashidovnan1307@gmail.com, barnoogvk@gmail.com, akmal.a.gafurov@gmail.com

ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНА РЕКИ КАШКАДАРЬЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы влияния природно-климатических факторов на формирование водных ресурсов в бассейне реки Кашкадарья, интеграции данных дистанционного зондирования Земли и гидрометеорологических наблюдений, а также пространственно-временного изменения площади снежного покрова в бассейне реки Кашкадарья с помощью дистанционного зондирования.

Ключевые слова: температура воздуха, осадки, индекс, снежный покров, водные ресурсы, климатические сценарии, MODSNOW.

Xursandova N.R.¹, Karabaeva B.X.², Gafurov A.A.³

¹Hydrometeorological Research Institute, ²Ministry of Water Resources of the Republic of Uzbekistan, ³”ТИАМЕ” National Research University, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: rashidovnan1307@gmail.com, barnoogvk@gmail.com, akmal.a.gafurov@gmail.com

ASSESSMENT OF WATER RESOURCES IN THE KASHKADARYA RIVER BASIN BASED ON MODERN METHODS UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS

Abstract. This article examines the influence of natural and climatic factors on the formation of water resources, the integration of Earth remote sensing data with hydrometeorological observations, and the spatial-temporal changes in snow cover area in the Kashkadarya River basin using remote sensing.

Key words: air temperature, precipitation, index, snow cover, water resources, climate scenarios, MODSNOW.

Введение В мировом масштабе вопросам оценки водных ресурсов и их рационального использования уделяется особое внимание. В частности, прогнозирование водных ресурсов на основе климатических факторов и данных о снежном покрове, проведение мониторинга водных ресурсов в речных бассейнах, а также раннее выявление рисков засух и паводков признаны одними из приоритетных направлений научных исследований.

Актуальность темы исследования. Особенно актуальной становится необходимость определения характеристик снежного покрова, являющегося основным источником питания рек в горных районах, а также совершенствования методов средне- и долгосрочного

гидрологического прогнозирования на основе данных о снежном покрове и климатических показателей. Кашкадарьинская область, как и другие регионы Узбекистана, является регионом с ограниченными природными водными ресурсами. Поэтому вопросы бережного использования водных ресурсов, их рационального управления и эффективного распределения всегда имеют актуальное значение.

Цель исследования является оценка водных ресурсов бассейна реки Кашкадарья на основе современных моделей в условиях изменения климата.

Результаты и их обсуждение. Кашкадарьинская область расположена на западной окраине Памиро-Алайского хребта, между реками Амударья и Зарафшан, между Гиссарским и Зарафшанским хребтами. Общая протяженность границ составляет 795 км, из них 405 км проходят по горной территории, 390 км - по равнинной. Ландшафт области очень разнообразен, восточная и северо-восточная части отличаются горным рельефом. Самые высокие точки 4100-4400 м встречаются в Шахрисабзском районе. С гор вниз рельеф меняется на равнины через холмы. Западная часть занята пустынями Карши, Нишан, Малик и Карнаб, высота составляет 230-550 м. В горной части Кашкадарьинской области с высотой 4100-4400 м является основным источником формирования водных ресурсов (рис.1).

Рис 1. Цифровая высотная карта Кашкадарьинской области

В равнинных районах в пределах 230-550 м водные ресурсы интенсивно используются, что приводит к резкому дефициту воды.

Результаты метеорологических наблюдений Узгидромета показывают, что среднегодовая температура воздуха в регионе имеет положительную динамику. Особенно после 2000-х годов наблюдалось ускорение темпов повышения температуры, увеличение количества очень жарких дней в летний период и относительно мягкая зима. Это приводит к увеличению вегетационного периода, усилению процессов испарения и увеличению потребности в водных ресурсах (рис.2). Статистические анализы за 1991-2021 годы основаны на данных метеорологических станций Мингчукур (2117 м) Акрабат (1601 м), Шахрисабз (625 м). Карши (375 м).

В результате климатических изменений в Кашкадарьинской области изменяется режим формирования поверхностных и подземных водных запасов. Это создает серьезные проблемы для орошаемого земледелия, обеспечения питьевой водой и экологической устойчивости.

На графиках показано, что за последнее 30 лет среднегодовая температура воздуха имеет положительный тренд, а количество осадков уменьшается, т.е. отрицательный тренд (рис.2).

Таким образом, изменение климата в последние 30 лет оказало значительное влияние на природные и хозяйственные системы региона через повышение температуры воздуха и дестабилизацию режима осадков в Кашкадарьинской области.

С помощью сценариев SSP (Shared Socioeconomic Pathways), разработанных в рамках CMIP6, отражающих различные пути социально-экономического развития, оценены масштабы и направления возможного изменения климата в Кашкадарьинской области.

Климатический прогноз для Кашкадарьинской области показывает, что к концу 21 века ожидается повышение температуры воздуха по всем сценариям, а также усиление

нестабильности в сезонном и межгодовом распределении осадков, ожидается значительное повышение температуры воздуха (рис.2). Это может привести к усилению летних волн жары, увеличению процессов испарения.

Рис 2. Динамика среднегодовой температуры воздуха и количества осадков на метеостанциях бассейна Кашкадарьи

рис.2. Прогноз температуры воздуха до 2100 года для Кашкадарьинской области по различным сценариям CMIP6

Хотя годовое количество осадков может не меняться резко, сезонное распределение может меняться, уменьшаясь летом и усиливая экстремальные осадки зимой и весной.

Местные водные ресурсы Кашкадарьинского оазиса: средний многолетний объем стока составляет -1,416 млн. м³, в многоводные годы он увеличивается до 1,905 млн.м³, в маловодные годы он уменьшается до 0,600 млн.м³, в результате чего возникают критические ситуации в водоснабжении оазиса. В таблице 1 приведены объемы воды, полученные в течение 2023 года по данным Аму-Кашкадарьинского бассейнового управления ирригационных систем.

Таблица 1

Распределение водных ресурсов Кашкадарьинской области по источникам (по состоянию на 2023 год)

№	Источник	Водные ресурсы, млн.м ³	% от водных ресурсов
1	Амударья (Каршинский магистральный канал)	3240,6	66
2	Кашкадарья	1072,1	22
3	Зарафшан (канал Эски Анхор)	326,2	6
4	Подземные воды	191,6	4
5	Коллекторно-дренажные воды	104,3	2
	всего	4934,7	100

Таблица составлена на основе данных Министерства водного хозяйства.

Джиннидарья, Аксу, Танхаздарья, Яккабаг и Гузардарья являются основные притоками бассейна реки Кашкадарья. Они питаются дождевыми, снежными и ледниковыми водами. Аксу - самая полноводная, протяженность 115 км, площадь 1050 км²; Танхаздарья - 104 км, 459 км². Джиннидарья - 61 км, 367 км². Гузардарья - 86 км, 3220 км². В бассейне реки Аксу насчитывается около 61 ледников общей площадью 7,5 км² средняя длина по бассейну 0,5 км, объём льда по бассейну 0,1256 км³. Самые большие ледники это Северцева и Батырбай.

Нами рассмотрены вопросы пространственно-временного изменения площади снежного покрова в бассейне реки Кашкадарья с помощью дистанционного зондирования (ДЗ) и ГИС. В последние годы в мировом научном сообществе достигнуты значительные успехи в области моделирования водных ресурсов с использованием данных дистанционного зондирования Земли, в частности, в направлении интеграции спутниковых данных платформ MODIS, Sentinel, Landsat, GRACE, TRMM, ERA5 с гидрологическими моделями.

С использованием спутниковых данных Landsat, Sentinel и MODIS определены распространение снега и снеговая линия на основе параметров NDSI и SWE. Как известно, что площадь и толщина снежного покрова зависят от климатических условий, в том числе от годового количества осадков. В течение года количество снежного покрова увеличивается в зимние месяцы и тает летом, что влияет на речной сток и водные ресурсы.

Дистанционное зондирование и ГИС являются эффективными инструментами для анализа территориальных и временных изменений снежного покрова. С помощью мультиспектральных изображений, полученных со спутников, таких как Landsat, Sentinel, MODIS, рассчитываются индексы снега, такие как NDSI, и определяется распределение снежного покрова. С помощью пассивных микроволновых датчиков оценивались такие гидрологические параметры, как водный эквивалент снега (SWE).

На основе данных о снежном покрове выполнен прогноз стока воды за вегетационный период р. Урадарья (приток в Пачкамарское водохранилище). В процессе прогнозирования использовали площадь снежного покрова SCA (Snow Cover Area), индекс снежного покрова SCI (Snow Cover Index), а также интегрированные подходы к данным о снеге, и полученные результаты сравнивались между собой.

Рис.3. Сравнение моделей SCA, SCI и интегрированной модели прогнозирования расхода воды

Анализ результатов показал, что наибольшая точность наблюдалась в модели, построенной на основе SCI, значение коэффициента детерминации (R^2) было близко к 0,8 (рис. 3). Это подтверждает высокую достоверность показателя SCI при прогнозировании речного стока. Сравнение результатов прогноза с фактическими данными наблюдений представлено на рис. 4.

Рис.4. Сравнение результатов прогноза и наземных наблюдений расхода воды (приток Пачкамарское вдхр.)

Заключение. В 1991-2021 годах в качестве основных проявлений изменения климата в Кашкадарьинской области наблюдалось устойчивое повышение температуры воздуха и сезонное и межгодовое неравномерное распределение количества осадков. Согласно оценкам, основанным на климатических сценариях CMIP6, к 2100 году температура воздуха в Кашкадарьинской области по сценарию SSP2-4.5 повышается на $1,5^{\circ}\text{C}$, а по сценарию SSP5-8.5 ожидается повышение до 3°C . Хотя годовое количество осадков существенно не меняется, прогнозируется снижение в летний период и увеличение частоты экстремальных осадков зимой и весной.

В результате уменьшения снежного покрова в горных районах и раннего начала весенних стоков распределение водных ресурсов усложняется. Ожидается увеличение частоты экстремальных явлений - жарких волн, сильных осадков и засухи. В горных районах распределение водных ресурсов усложняется из-за уменьшения площади снежного покрова и раннего начала весенних стоков. Эти изменения требуют адаптационных мер в сельскохозяйственной и водохозяйственной политике региона.

Анализ динамики снежного покрова в бассейне Кашкадарьи за 2000-2024 годы показал, что площадь распространения и залегания снежного покрова сокращается. Индекс снежного покрова (SCI) при прогнозировании речного стока на основе данных снежного покрова обеспечивает наибольшую точность, коэффициент детерминации составил $R^2 \approx 0,8$. Показатель SCI является эффективным параметром при прогнозировании стока для р. Урадарья (приток в Пачкамарское водохранилище).

Научно обоснованная комплексная система оценки и мониторинга снежного покрова полученная путем интеграции данных дистанционного зондирования с наземными наблюдениями позволяет создать новую научную платформу для моделирования влияния изменения климата на гидрологические процессы в горных районах Центральной Азии и расширит теоретическую базу климато-гидрологического моделирования.

Использованная литература

1. Axmedova A., N.R.Xursandova, B.X.Karabayeva. Qashqadaryo havzasi suv resurslarini monitoring qilishda masofadan zondlash ma'lumotlaridan foydalanish masalalari // O'zbekton zamini. – Toshkent 2023. № 4. 79-83-b.
2. Tillayahodjaeva Z.Ж., Quranboyeva Z.E., Xursandova N.R.. Assessment of the impact of climate change on public health (in the Kashkadarya region) // Nature and Science. The USA. Marsland Press 5.02.2024. P. 425.
3. Gafurov A.A., Xursandova N.R. Iqlim o‘zgarishining Qashqadaryo viloyati havo harorati va yog‘in miqdoriga ta‘sirini baholash // O‘zbekton zamini. – Toshkent 2024. № 4.

4. Xursandova N.R., Quranboyeva Z.E., Omonov N.O. CRU baza ma’lumotlarini amaliyotga tadbiq etish (Qashqadaryo viloyati misolida) / “Географик тадқиқотларда замонавий геоинформацион картография, масофадан зондлаш методлари ва технологияларнинг роли” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Toshkent 2024. 77-80-b.

5. Хурсандова Н.Р., Ахмедова Т.А., Карабаева Б.Х. Масофадан зондлаш маълумотлари асосида Қашқадарё ҳавзасидаги қор қопламини мониторинг қилиш / Иқлим ўзгариши шароитида тадқиқотларнинг асосий йўналишлари: Замонавий ёндашувлар ва технологиялар” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари Toshkent 23-24 май.239-242-б.

6. Glazirin G. Snow and glacier contribution to river flow in southern Uzbekistan // Hydrology Research. – 2019. – Vol. 50(3). – P. 800–815.

7. Yunusov G., Sagdeev N., Kuvatov D. Main characteristics of river flow of Kashkadarya river basin and their variability // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2021. – Vol. 8(6). – P. 6276–6291.

Махмудов Ж., Гафуров А.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: jahongirmahmud@mail.ru, akmal.a.gafurov@gmail.com

ҚОР ҚОПЛАМИ ҚАЛИНЛИГИНИ МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Мақола Оҳангарон дарёси ҳавзасининг тоғли ҳудуди учун MODSNOW дастури (учинчи версияси) ёрдамида қор қопламини қалинлигини аниқлаш ва аниқланган маълумотларни таҳлилга қаратилди. Ишда тадқиқот ҳудудини (2001-2024 йй.) MODSNOW дастури ёрдамида олинган қор қопламини қалинлиги карталари таҳлилга кўра, 2012, 2014, 2017, 2022 йилларда қор қопламини қалинлиги, бошқа йилларга нисбатан юқорироқ кўрсаткични қайд этган.

Калит сўзлар: дарё ҳавзаси, қор қопламини, қор қалинлиги, Қамчиқ доғи, MODSNOW.

Махмудов Ж., Гафуров А.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: jahongirmahmud@mail.ru, akmal.a.gafurov@gmail.com

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена определению и анализу толщины снежного покрова в высокогорной зоне бассейна реки Ахангаран с использованием третьей версии программного обеспечения MODSNOW. В работе проведен анализ карт толщины снежного покрова исследуемой территории за период 2001–2024 гг., полученных с помощью программы MODSNOW. Согласно результатам анализа, в 2012, 2014, 2017 и 2022 годах показатели толщины снежного покрова были значительно выше по сравнению с другими годами рассматриваемого периода.

Ключевые слова: речной бассейн, снежный покров, толщина снега, перевал Камчик, MODSNOW.

Makhmudov J., Gafurov A.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan

E-mail: jahongirmahmud@mail.ru, akmal.a.gafurov@gmail.com

ISSUES OF DETERMINING SNOW DEPTH USING REMOTE SENSING TECHNIQUES

Abstract. This article focuses on determining and analyzing snow depth in the mountainous region of the Angren (Akhangaran) River basin using the third version of the MODSNOW software. The study analyzes snow depth maps of the research area for the period 2001–2024, generated